

apenado Pavão

opinião como direito

OS TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO NA HISTÓRIA: DESUMANIZAÇÃO E BANALIZAÇÃO

setembro 12, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 09 – n. 82/2025

Quando se pensa em desumanização como tradução de banalidade logo vem à mente Hanna Arendt e sua análise sobre o julgamento de Adolf Eichmann. Ali restou formulado o conceito de “banalidade do mal”^[1].

Sua percepção é de que a institucionalização da violência não deriva apenas de atos de crueldade considerados significativos, se não da repetição mecânica de práticas que fazem evaporar a dignidade humana.

É precisamente nesse cenário onde nascem os tribunais de exceção, instrumentos jurídicos que ao invés de assegurar proteção à dignidade da pessoa humana servem apenas como instrumentos de supressão dos opositores, para consolidar regimes perpetuando o poder e justificar as perseguições políticas urdidias^[2].

Faço, aqui, um breve exercício acadêmico com o propósito de permitir uma reflexão nesses tempos nebulosos de intolerância marcuseana, aquela que sufoca o discurso oposto para prevalecer o domínio do opressor, ainda quando os pressupostos sejam contraditoriamente utilizados.

Desconfio – e não há outro verbo a ser utilizado – daqueles que sobrepõem a fatos as falas, como ventríloquos da versão, esquecendo-se da verdade. Fazem-no de forma proposital e deletéria.

Por isso, em modelagem sintética e objetiva apresento topicamente esta abordagem.

A Inquisição: fé convertida em tribunal

Na Europa medieval, a Inquisição foi instaurada com o objetivo declarado de combater a heresia. Pelo menos é assim que nos foi contada a história, a despeito das precisas e necessárias observações feitas por Thomas E. Woods Jr.^[3]

A a retórica da salvação espiritual teria sido o esteio para a organização de um sistema processual marcado pela ausência de garantias de defesa e pela aplicação de penas cruéis, como a prisão perpétua e a fogueira^[4]. Ao converter a fé em tribunal, o que se produziu foi a desumanização travestida de zelo religioso.

Mas muita atenção! É mister reconsiderar muito do que tem sido escrito sobre esse estado de debilidade ou deformidade (ausência mesmo!) de pressupostos que bem mais tarde vieram a ser unguidos ao **status** de garantias processuais, discussão reservada a um espaço que não o que é abraçado este propósito.

Os Tribunais da Revolução Francesa

A sempre festejada Revolução Francesa é outro símbolo que nos é apresentado sob a aura simbólica dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

Mas o terror revolucionário do final do Século XVIII nos revela o contrário do que é vendido nas feiras da Academia. O Tribunal Revolucionário, instituído em 1793, promoveu julgamentos sumários que levaram milhares à guilhotina^[5]. A promessa emancipatória foi substituída pelo medo e pela violência política institucionalizada.

O Tribunal do Povo na União Soviética

De fora desta sinopse não poderiam ficar os Julgamentos de Moscou (1936-1938) do regime stalinista, paradigmas de tribunais de exceção.

Naquele cenário caótico os opositores eram coagidos a confissões públicas, muitas vezes obtidas sob tortura ou ameaças a familiares^[6]. As sentenças pré-determinadas confirmavam que o tribunal era apenas uma encenação para legitimar o terror estatal.

O Tribunal de Nuremberg e o paradoxo

Dos mais importantes e destacados exemplos de tribunais de exceção está o Tribunal de Nuremberg, de 1945.

Foi instalado para julgar os líderes nazistas pelos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Sem dúvidas é considerado um verdadeiro marco no desenvolvimento do Direito Penal Internacional, mas não escapa das críticas da doutrina como exemplo de “justiça dos vencedores”, já que os crimes foram tipificados **ex post facto**^[7]. Não obstante, estabeleceu a noção de que certos crimes, como o genocídio, não prescrevem, constituindo paradigma jurídico e moral.

Os Tribunais Militares na América Latina

A América Latina tem seu contributo para essa página da história. Basta lembrar o período reiteradamente tido como das ditaduras militares (1960–1980), quando foram instituídos os tribunais militares e legislações de exceção.

A Lei de Segurança Nacional de 1967 e a Justiça Militar^[8] são instrumentos usados pela repressão política, legitimando prisões arbitrárias, torturas e mortes^[9]. O sistema de exceção novamente revelou-se como mecanismo de desumanização e silenciamento da oposição.

Mas é impositivo rememorar que a luta armada no Brasil não foi feita com flores e canções, tanto que a lei de anistia foi concebida, aprovada, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal e, mais tarde, flexibilizada para efeitos financeiros.

A banalidade renovada: América Latina hoje

A instabilidade institucional inaugurada no Brasil pelos partidos de esquerda é a revelação mais cristalina de que o presente não aprendeu com o passado: a lição que um estado democrático exige de que as regras do jogo sejam respeitadas.

Exatamente por essa indisfarçável relutância é que em pleno século XXI, a América Latina assiste à reedição de práticas que atentam contra a democracia e violam inclusive tratados internacionais, notadamente a Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1969.

Na Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça é um braço do Executivo, anulando candidaturas, cassando partidos e restringindo direitos políticos, conforme reiteradamente denunciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)^[10].

Na Nicarágua, sob o regime de Daniel Ortega, tribunais controlados pelo governo baniram partidos políticos, prenderam líderes opositores e perseguiram vozes religiosas dissidentes^[11].

El Salvador vive um estado de exceção permanente decretado pelo presidente Nayib Bukele para o combate às gangues suspendeu garantias fundamentais e possibilitou prisões em massa, frequentemente sem devido processo legal^[12].

O quadro excepcional do país não pode ter deixado de registrar os resultados alcançados em índices de segurança da população, já tendo merecido destaques internacionais.

Mesmo em democracias que se supunha mais consolidadas, como é o caso do Brasil, críticas recaem sobre o Supremo Tribunal Federal, acusadas por parcela da doutrina e da opinião pública de adotar procedimentos atípicos em investigações de grande repercussão política, o que sugere aproximações perigosas com tribunais de exceção^{[13][14][15][16]}.

Considerações finais

A história dos tribunais de exceção revela um padrão que confirma a advertência de Arendt: a desumanização se torna banal quando os indivíduos são reduzidos a categorias descartáveis — hereses, traidores, subversivos ou inimigos do povo.

Se no passado eram fogueiras, guilhotinas ou paredes, hoje surgem leis de obscuro, regimentos flexíveis e úteis, cortes capturadas e tratados internacionais rasgados. Em todos os casos, o resultado é o mesmo: a corrosão da democracia pela instrumentalização da justiça.

A história é implacável com quem ousa desvirtuar o que as regras estabelecem, porque a evolução da humanidade jamais agasalhará por muito tempo a insanidade de homens suspeitos, detritos de masmorras, ensandecidos pelo poder.

A verdade sempre vence, ainda quando as injustiças banalizem a dignidade humana.

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

com a tag constituição, democracia, direito, liberdade, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DIREITO E BOM SENSO

DEIXE UMA RESPOSTA